

Механізм фінансової діагностики: фінансовий аналіз та його місце в системі фінансово–економічної безпеки підприємств

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення сучасного механізму проведення фінансової діагностики та фінансового аналізу як ключового елементу забезпечення фінансово–економічної безпеки підприємств.

Метою дослідження є: дослідження сутності та місця фінансової діагностики та фінансового аналізу в системі забезпечення фінансово–економічної безпеки підприємств в сучасних умовах.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано загально–наукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ та процесів, які притаманні дослідженню фінансової діагностики, загального фінансового аналізу при забезпеченні фінансово–економічної безпеки підприємств.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що питання фінансової діагностики та фінансового аналізу діяльності суб'єктів господарювання набувають особливого значення для всіх підприємств національної економіки, оскільки бажання утриматись на конкурентних позиціях на ринку є домінуючим і потребують відповідного рівня забезпечення фінансово–економічної безпеки їх розвитку. Визначено, що фінансова діагностика є головним індикатором забезпечення конкурентоздатності, платоспроможності та рентабельності діяльності суб'єктів господарювання. За допомогою фінансового аналізу та отриманих результатів фінансової діагностики приймаються стратегічні і тактичні рішення, приймається стратегія розвитку. Встановлено, що фінансово–економічна безпека суб'єкта господарювання займає провідне місце серед всіх інших видів безпеки, оскільки обумовлюється такими факторами як: необхідність і важливість; обмеженість фінансових ресурсів суб'єктів підприємництва та джерел їх формування; нестабільна економічна ситуація в державі; зростання економічної злочинності. Укрупнення даних аспектів та коло проблемних питань дозволило виділити окремим елементом механізм забезпечення фінансової діагностики за допомогою фінансового аналізу, що у свою чергу призводить до забезпечення відповідної безпеки та уникнення негативних наслідків діяльності. Доведено, що механізм фінансової діагностики включає теоретичні аспекти, принципи, етапи, методи та функції в організації процесів діагностування.

Галузь застосування результатів. Фінансова безпека, економічна безпека, економіка, фінансова діагностика, фінансовий аналіз, фінанси, управління, ризик–менеджмент, підприємництво.

Висновки. Встановлено, що механізм фінансової діагностики та фінансового аналізу є невід'ємною складовою забезпечення фінансово–економічної безпеки суб'єктів господарювання. Забезпечення фінансово–економічної безпеки суб'єктів господарювання вимагає від останніх своєчасної, правильної та чітко проведеної фінансової діагностики та всебічного аналізу бізнес–діяльності суб'єктів господарювання. Доведено, що фінансова діагностика допоможе підприємствам залишитись у стабільному середовищі функціонування та забезпечити собі перспективи розвитку на майбутнє, а вчасно проведений фінансовий аналіз підприємницької діяльності, допоможе виявити «слабкі» місця в загальному конкурентному становищі на ринку. Механізм фінансової діагностики діяльності підприємств є головним індикатором забезпечення їх конкурентоздатності, платоспроможності та рентабельності. З'ясовано, що за допомогою фінансового аналізу та отриманих результатів фінансової діагностики приймаються стратегічні і тактичні рішення, приймається стратегія розвитку. Визначено, що кожний суб'єкт господарювання, функціонуючи в динамічних соціально–економічних умовах та умовах сучасної пандемії повинен забезпечувати стабільний рівень фінансово–економічної безпеки щодо усунення можливих перешкод та подолання наслідків фінансового, організаційного, кадрового, інноваційного та іншого характеру.

Ключові слова: механізм, фінансова діагностика, фінансовий аналіз, фінансово–економічна безпека, підприємницька діяльність.

Механизм финансовой диагностики: финансовый анализ и его место в системе финансово-экономической безопасности предприятий

Предметом исследования есть теоретические и практические аспекты определения современного механизма проведения финансовой диагностики и финансового анализа как ключевого элемента обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий.

Целью исследования является исследование сущности и места финансовой диагностики и финансового анализа в системе обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий в современных условиях.

Методы исследования. В процессе написания статьи были использованы общенаучные и специальные методы исследования экономических явлений и процессов, которые характерны для исследования финансовой диагностики, общего финансового анализа при обеспечении финансово-экономической безопасности предприятий.

Результаты работы. В результате написания статьи было установлено, что вопросы финансовой диагностики и финансового анализа деятельности субъектов хозяйствования приобретают особое значение для всех предприятий национальной экономики, поскольку желание удержаться на конкурентных позициях на рынке доминантно и требуют соответствующего уровня обеспечения финансово-экономической безопасности их развития. Установлено, что финансовая диагностика является главным индикатором обеспечения конкурентоспособности, платежеспособности и рентабельности деятельности субъектов хозяйствования. Посредством финансового анализа и полученных результатов финансовой диагностики принимаются стратегические и тактические решения, принимается стратегия развития. Установлено, что финансово-экономическая безопасность предприятия занимает ведущее место среди всех других видов безопасности, поскольку обуславливается такими факторами как: необходимость и важность; ограниченность финансовых ресурсов субъектов предпринимательства и источников их формирования; нестабильная экономическая ситуация в государстве; рост экономической преступности. Введение данных аспектов и круг проблемных вопросов позволили выделить отдельным элементом механизм обеспечения финансовой диагностики с помощью финансового анализа, что в свою очередь приводит к обеспечению соответствующей безопасности и избежанию негативных последствий деятельности. Доказано, что механизм финансовой диагностики включает в себя теоретические аспекты, принципы, этапы, методы и функции в организации процессов диагностирования.

Область применения результатов. Финансовая безопасность, экономическая безопасность, экономика, финансовая диагностика, финансовый анализ, финансы, управление, риск-менеджмент, предпринимательство.

Выводы. Установлено, что механизм финансовой диагностики и финансового анализа является неотъемлемой составляющей обеспечения финансово-экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Обеспечение финансово-экономической безопасности хозяйствующих субъектов требует от последних своевременной, правильной и четко проведенной финансовой диагностики, и всестороннего анализа бизнес-деятельности субъектов хозяйствования. Доказано, что финансовая диагностика поможет предприятиям остаться в стабильной среде функционирования и обеспечить перспективы развития на будущее, а вовремя проведенный финансовый анализ предпринимательской деятельности, поможет выявить «слабые» места в общем конкурентном положении на рынке. Механизм финансовой диагностики деятельности компаний является основным индикатором обеспечения их конкурентоспособности, платежеспособности и рентабельности. Установлено, что с помощью финансового анализа и полученных результатов финансовой диагностики принимаются стратегические и тактические решения, принимается стратегия развития. Определено, что каждое предприятие, функционируя в динамических социально-экономических условиях и условиях современной пандемии, должно обеспечивать

стабильный уровень финансово–экономической безопасности по устранению возможных препятствий и преодолению последствий финансового, организационного, кадрового, инновационного и иного характера.

Ключевые слова: механизм, финансовая диагностика, финансовый анализ, финансово–экономическая безопасность, предпринимательская деятельность.

KONONENKO A.I.
NEFEDOVA T.M.

The mechanism of financial diagnostics: financial analysis and its place in the system of financial and economic security of enterprises

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of defining a modern mechanism for conducting financial diagnostics and financial analysis as a key element in ensuring the financial and economic security of enterprises.

The aim of the research is: to study the essence and place of financial diagnostics and financial analysis in the system of ensuring the financial and economic security of enterprises in modern conditions.

Research methods. In the process of writing the article, general scientific and special methods of researching economic phenomena and processes were used, which are typical for the study of financial diagnostics, general financial analysis while ensuring the financial and economic security of enterprises.

Results of the investigation. As a result of writing the article, it was found that the issues of financial diagnostics and financial analysis of the activities of business entities are of particular importance for all enterprises of the national economy, since the desire to maintain competitive positions in the market is dominant and requires an appropriate level of ensuring the financial and economic security of their development. It has been established that financial diagnostics is the main indicator of ensuring competitiveness, solvency and profitability of business entities. Through financial analysis and the results of financial diagnostics, strategic and tactical decisions are made, and a development strategy is adopted. It has been established that the financial and economic security of an enterprise occupies a leading place among all other types of security, since it is conditioned by such factors as: necessity and importance; limited financial resources of business entities and sources of their formation; unstable economic situation in the state; the growth of economic crime. The introduction of these aspects and the range of problematic issues made it possible to single out as a separate element the mechanism for providing financial diagnostics using financial analysis, which in turn leads to ensuring appropriate security and avoiding the negative consequences of activities. It is proved that the financial diagnostics mechanism includes theoretical aspects, principles, stages, methods and functions in the organization of diagnostics processes.

Scope of the results. Financial security, economic security, economics, financial diagnostics, financial analysis, finance, management, risk management, entrepreneurship.

Conclusions. It has been established that the mechanism of financial diagnostics and financial analysis is an integral part of ensuring the financial and economic security of business entities. Ensuring the financial and economic security of business entities requires from the latter timely, correct and clearly conducted financial diagnostics, and a comprehensive analysis of the business activities of business entities. It has been proven that financial diagnostics will help enterprises to stay in a stable operating environment and provide development prospects for the future, and a timely financial analysis of entrepreneurial activities will help to identify "weak" spots in the overall competitive position in the market. The mechanism of financial diagnostics of companies' activities is the main indicator of ensuring their competitiveness, solvency and profitability. It was found that with the help of financial analysis and the results of financial diagnostics, strategic and tactical decisions are made, a development strategy is adopted. It has been determined that each enterprise, operating in the dynamic socio–economic conditions and conditions of a modern pandemic, must ensure a stable level

of financial and economic security to eliminate possible obstacles and overcome the consequences of financial, organizational, personnel, innovation and other nature.

Key words: *mechanism, financial diagnostics, financial analysis, financial and economic security, entrepreneurial activity.*

Formulation of the problem. Modern business conditions encourage enterprises, regardless of their form of ownership, to new and more productive methods of ensuring their financial and economic security, where the main factor in ensuring it can be timely, correct and accurate financial diagnosis and comprehensive analysis of business activities. As the vast majority of economic entities operate in unstable financial, economic and social conditions, under the influence of the COVID-19 pandemic, the urgency of ensuring their financial and economic security is becoming increasingly important. Financial diagnostics will help companies to remain in a stable environment and provide themselves with prospects for future development, and timely financial analysis of business activities will help identify «weaknesses» in the overall competitive position in the market [15; 18].

Analysis of research and publications on the problem. The main issues of financial diagnostics, financial analysis of business entities and ensuring financial and economic security are considered by many prominent economists, including: O. V. Aref'ieva, O. Vovchak, I. Kulyniak, L. Halkiv, M. Pavlyshyn, T. Horbenko, V. V. Datsenko, A. H. Havrylova, M. Yevtushenko, H. V. Solomina, L. V. Ivanchenkova, O. V. Kovalenko, L. O. Yashchenko, A. M. Kovalchuk, O. V. Koretska, T. D. Kosova, O. V. Yaroshevskaya, S. O. Krynytsia, Yu. P. Tryhub, N. S. Lialina, R. M. Sheludko, V. H. M'iachyn, O. H. Kholod, O. V. Myroshnychenko, O. V. Melnychenko, H. O. Obydenko, L. P. Rohatina, N. S. Zghadova, V. V. Tkachenko and others.

Presenting main material. The urgency of financial diagnostics and financial analysis of economic entities is of particular importance for all enterprises of the national economy, as the desire to maintain a competitive position in the market is dominant and requires an appropriate level of financial and economic security of their development [1–5]. Financial diagnostics of the enterprise is the main indicator of ensuring the competitiveness, solvency and profitability of economic entities. With the help of financial analysis and the obtained results of financial diagnostics, strategic and

tactical decisions are made, development strategy is adopted. Therefore, every company, operating in market conditions and on the way to success, must provide financial and economic security to eliminate possible obstacles and overcome the consequences of financial, organizational, personnel, innovation and other nature [2].

Considering the financial and economic security of the business entity as one of the types of business security, it should be noted that it occupies a leading position among all other types of security. The special importance of financial and economic security is due to a number of factors, both external and internal, namely [4; 6; 7; 8; 10].

The need and importance of security stems from the existing diversity of interests of market participants, their desire to increase profits, which exacerbates competition, and the latter, in turn, has always been in the plane of economic security. Limited financial resources of business entities and sources of their formation requires them to develop fairly efficient production technologies, use economic tools to maintain the required level of liquidity and competitiveness, quality use of their resource base. Unstable economic situation in the country, rather unexpected and abrupt changes determine the readiness of economic entities in some periods of their activities to work in almost crisis conditions, with a high degree of risk, sometimes on the verge of losing their liquidity.

All this requires these entities to develop adequate economic policy, economic behavior in the market, a combination of the principles of rationality and reasonable risk in their activities, the growth of economic crime puts business activity in a number of rather risky and thus causes high mutual responsibility of business entities in the relationship between themselves and their customers, partners, contractors, shareholders. That is why the financial and economic security of the business entity is a synergistic combination and complex concepts that have economic and legal nature and are aimed at achieving and maintaining a safe state of viability of enterprises of all forms of ownership, carried out in accordance with the strategic plan of its development [2–6].

The mechanism of financial and economic security is a set of its integral elements and interrelations between them, the creation of which aims to constantly guarantee its proper level and consists of interconnected elements, the components of which are the object and the subject of security, management mechanism, as well as strategic actions for security management [4]. The consolidation of these aspects and the range of problematic issues allows us to identify a separate element of the mechanism for providing financial diagnostics through financial analysis, which in turn will lead to appropriate security and avoid negative consequences [2]. Thus, the mechanism of financial diagnostics of the enterprise includes the process of financial assessment of the state of active business activities to identify and prevent threats of various kinds in the activities of the enterprise [12; 19].

The mechanism of financial diagnostics includes theoretical aspects, principles, stages, methods and functions in the organization of diagnostic processes (Figure). Among the basic principles of financial diagnostics are: authenticity – building on the primary reliable information; objectivity – the presence of the creation of the algorithm of finan-

cial evaluation and the process of research of the object; accuracy is a necessary component for making effective management decisions to prevent undesirable consequences. Financial diagnostics uses a variety of methods of financial analysis, which allow you to comprehensively consider and evaluate the various aspects of the business entity.

Thus, financial diagnostics includes the following basic steps to ensure financial and economic security [3; 5; 9]:

- selection of the main financial and economic indicators that reflect the key activities of the business entity, reflect the main aspects of financial and economic activities of the enterprise, and are influenced by the factors of financial and economic threat;
- express analysis of accounting and financial documentation (annual, quarterly, reporting, audit opinions, etc.) in order to anticipate possible threats in the financial and other activities of the entity;
- analysis of the financial condition of the business entity in order to identify «weaknesses» and financial and economic threats to overall activities;
- introduction of appropriate corrective measures to prevent deterioration of the situation (in case of its detection) and stabilization of existing positions;

The place of financial diagnostics and financial analysis in ensuring financial and economic security [4; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15–19]

• development of draft management decisions depending on the depth and scale of the identified problems, trends in the business entity, industry, region, national and global economy in order to stabilize its financial position and subsequent long-term development [11; 12].

Conclusions

Thus, we can say that the mechanism of financial diagnostics and financial analysis is an integral part of ensuring the financial and economic security of economic entities. Ensuring the financial and economic security of economic entities requires them to timely, correct and clearly conducted financial diagnosis and comprehensive analysis of business activities of economic entities. It is proved that financial diagnostics will help companies to stay in a stable environment and provide themselves with prospects for future development, and timely financial analysis of business activities will help identify «weaknesses» in the overall competitive position in the market. The mechanism of financial diagnostics of enterprises is the main indicator of ensuring their competitiveness, solvency and profitability. It was found that with the help of financial analysis and the results of financial diagnostics, strategic and tactical decisions are made, a development strategy is adopted.

Therefore, it should be emphasized that each business entity, operating in a dynamic socio-economic and modern pandemic environment must ensure a stable level of financial and economic security to eliminate possible obstacles and overcome the consequences of financial, organizational, personnel, innovation and other nature [2; 4].

Список використаних джерел

1. Вовчак О. Удосконалення діагностики кризи на підприємстві: фінансово-економічний зріз / О. Вовчак, І. Кулиняк, Л. Гальків, М. Павлишин, Т. Горбенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. – № 3. – С. 292–303.
 2. Даценко В. В. Фінансова діагностика діяльності підприємства / В. В. Даценко, А. Г. Гаврилова. // Ефективна економіка. – 2015. – № 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_12_98.
 3. Євтушенко М. ROC та CAP аналіз, як інструменти оцінки якості моделей фінансової діагностики / М. Євтушенко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 1–2. – С. 11–20.

4. Забезпечення фінансово – економічної безпеки підприємництва: навчальний посібник / Г.В.Соломіна. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 234 с

5. Іванченкова Л. В. Наукові засади діагностики фінансово-економічної діяльності підприємств як інструмент прийняття рішення / Л. В. Іванченкова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2018. – № 2. – С. 379–389. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_2_41.

6. Коваленко О. В. Діагностика стану фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / О. В. Коваленко, Л. О. Яценко // Облік і фінанси. – 2021. – № 1. – С. 52–60.

7. Ковальчук А. М. Фінансово-економічна безпека підприємства в контексті адаптації до викликів цифрового середовища / А. М. Ковальчук // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 3. – С. 152–159.

8. Корецька О. В. Інноваційний розвиток як основа фінансово-економічної безпеки підприємств портової діяльності / О. В. Корецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – Вип. 30. – С. 98–101.

9. Косова Т. Д. Фінансова діагностика і регулювання потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку корпоративних підприємств / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська, Г. В. Соломіна. // Ефективна економіка. – 2020. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_4_4.

10. Криниця С. О. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки підприємства з урахуванням фактору конкурентоспроможності / С. О. Криниця, Ю. П. Тригуб // Вісник Університету банківської справи. – 2020. – № 3. – С. 79–84.

11. Ляліна Н. С. Діагностика фінансового стану підприємства / Н. С. Ляліна, Р. М. Шелудько, Л. В. Шелудько // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 6. – С. 118–124.

12. М'ячин В. Г. Сучасні методи оцінювання фінансового стану інноваційно активних підприємств як складової їх економічної безпеки / В. Г. М'ячин, О. Г. Холод, О. В. Мирошніченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – Вип. 31. – С. 83–89.

13. Мельниченко О. В. Роль економічного аналізу в оцінці фінансової безпеки підприємства / О. В. Мельниченко // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2019. – № 2. – С. 26–31.

14. Обиденко Г. О. Методологія прогнозування рівня фінансової складової економічної безпеки сільськогосподарських підприємств / Г. О. Обиденко // Економіка і управління. – 2019. – № 4. – С. 22–28.

15. Пузирьова П. В. Основи управління фінансово-економічною безпекою підприємств в сучасних умовах / П. В. Пузирьова // Світ економічної науки : збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування, м. Тернопіль, 30 жовтня 2019 року. – Вип. 17. – Тернопіль : ФО–П Шпак В. Б., 2019. – С. 31–33.

16. Рогатина Л. П. Діагностика фінансово-економічних ризиків України в умовах глобальної кризи економіки / Л. П. Рогатина, Н. С. Згадова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2020. – № 2. – С. 113–123.

17. Рогатина Л. П. Модель діагностики фінансово-економічних ризиків на мезо- та мікрорівнях / Л. П. Рогатина, Н. С. Згадова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2020. – № 1. – С. 317–325.

18. Organizational and economic mechanism of a business security as a guarantee of its sustainable development = Організаційно-економічний механізм безпеки бізнесу як запорука його сталого розвитку [Електронний ресурс] / V. Tkachenko, I. Tkachenko, P. Puzyrova, A. Klochko // Virtual Economics. – 2019. – Vol. 2, No. 4. – P. 71–85.

19. Tkachenko V. Fundamentals of financial and economic security management of Ukrainian enterprises / V. Tkachenko, I. Tkachenko, P. Puzyrova // Research Papers in Economics and Finance. – 2020. – Vol. 4, No. 2. – P. 41–51.

References

1. Vovchak O. Udoskonalennia diahnostryky kryzy na pidpryyemstvi: finansovo-ekonomichnyi zriz / O. Vovchak, I. Kulyniak, L. Halkiv, M. Pavlyshyn, T. Horbenko // Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. – 2021. – № 3. – S. 292–303.

2. Datsenko V. V. Finansova diahnostryka diialnosti pidpryyemstva / V. V. Datsenko, A. H. Havrylova. // Efektyvna ekonomika. – 2015. – № 12. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_12_98.

3. Yevtushenko M. ROC ta CAP analiz, yak instrumenty otsinky yakosti modelei finansovoi diahnostryky / M. Yevtushenko // Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy. – 2015. – № 1–2. – S. 11–20.

4. Zabezpechennia finansovo – ekonomichnoi bezpeky pidpryyemnytstva: navchalnyi posibnyk / H. V. Solomina. – Dnipro: Dnipropetrovskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2018. – 234 s

5. Ivanchenkova L. V. Naukovi zasady diahnostryky finansovo-ekonomichnoi diialnosti pidpryyemstv yak instrument pryiniattia rishennia / L. V. Ivanchenkova // Visnyk KhNAU. Serii : Ekonomichni nauky. – 2018. – № 2. – S. 379–389. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnu_ekon_2018_2_41.

6. Kovalenko O. V. Diahnostryka stanu finansovoi bezpeky silskohospodarskykh pidpryyemstv / O. V. Kovalenko, L. O. Yashchenko // Oblik i finansy. – 2021. – № 1. – S. 52–60.

7. Kovalchuk A. M. Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryyemstva v konteksti adaptatsii do vyklykiv tsyfrovoho seredovyscha / A. M. Kovalchuk // Ekonomichni visnyk Dniprovskoi politekhniki. – 2020. – № 3. – S. 152–159.

8. Koretska O. V. Innovatsiinyi rozvytok yak osnova finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryyemstv portovoi diialnosti / O. V. Koretska // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. – 2020. – Vyp. 30. – S. 98–101.

9. Kosova T. D. Finansova diahnostryka i rehuliuвання potentsialu stratehichnoho vartisno-oriientovanoho rozvytku korporatyvnykh pidpryyemstv / T. D. Kosova, O. V. Yaroshevska, H. V. Solomina. // Efektyvna ekonomika. – 2020. – № 4. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_4_4.

10. Krynytsia S. O. Metodychni pidkhody do diahnostryky finansovoi bezpeky pidpryyemstva z urakhuvanniam faktoru konkurentospromozhnosti / S. O. Krynytsia, Yu. P. Tryhub // Visnyk Universytetu bankivskoi spravy. – 2020. – № 3. – S. 79–84.

11. Lialina N. S. Diahnostryka finansovoho stanu pidpryyemstva / N. S. Lialina, R. M. Sheludko, L. V. Sheludko // Visnyk KhNAU. Serii : Ekonomichni nauky. – 2014. – № 6. – S. 118–124.

12. M'iachyn V. H. Suchasni metody otsiniuvannia finansovoho stanu innovatsiino aktyvnykh pidpryyemstv yak skladovoi yikh ekonomichnoi bezpeky / V. H. M'iachyn, O. H. Kholod, O. V. Myroshnychenko // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. – 2020. – Vyp. 31. – S. 83–89.

13. Melnychenko O. V. Rol ekonomichnoho analizu v otsintsi finansovoi bezpeky pidpryyemstva / O. V. Melnychenko // Visnyk KhNAU. Serii : Ekonomichni nauky. – 2019. – № 2. – S. 26–31.

14. Obydenko H. O. Metodolohiia prohnozuvannia rivnia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky silskohospodarskykh pidpryyemstv / H. O. Obydenko // Ekonomika i upravlinnia. – 2019. – № 4. – S. 22–28.

15. Puzyrova P. V. *Osnovy upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpriemstv v suchasnykh umovakh* / P. V. Puzyrova // *Svit ekonomichnoi nauky* : zbirnyk tez dopovidei za materialamy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii ekonomichnoho spriamuvannia, m. Ternopil, 30 zhovtnia 2019 roku. – Vyp. 17. – Ternopil : FO–P Shpak V. B., 2019. – S. 31–33.

16. Rohatina L. P. *Diahnostyka finansovo-ekonomichnykh ryzykiv Ukrainy v umovakh hlobalnoi kryzy ekonomiky* / L. P. Rohatina, N. S. Zghadova // *Visnyk KhNAU. Seriiia* : Ekonomichni nauky. – 2020. – № 2. – S. 113–123.

17. Rohatina L. P. *Model diahnostyky finansovo-ekonomichnykh ryzykiv na mezo- ta mikrorivniakh* / L. P. Rohatina, N. S. Zghadova // *Visnyk KhNAU. Seriiia* : Ekonomichni nauky. – 2020. – № 1. – S. 317–325.

18. *Organizational and economic mechanism of a business security as a guarantee of its sustainable development = Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizm bezpeky biznesu yak zaporuka yoho staloho rozvytku [Elektronnyi resurs]* / V. Tkachenko, I. Tkachenko, P. Puzyrova, A. Klochko // *Virtual Economics*. – 2019. – Vol. 2, No. 4. – R. 71–85.

19. Tkachenko V. *Fundamentals of financial and economic security management of Ukrainian enterprises* / V. Tkachenko, I. Tkachenko, P. Puzyrova // *Research Papers in Economics and Finance*. – 2020. – Vol. 4, No. 2. – P. 41–51.

Дані про авторів

Кононенко Ганна Ігорівна,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент, м. Київ, Україна
e-mail: annuta30@gmail.com

Нефедова Тетяна Миколаївна,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент, м. Київ, Україна
e-mail: nefedova77@ukr.net

Данные об авторах

Кононенко Анна Игоревна,

доцент кафедры финансов и финансово-экономической безопасности, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент, г. Киев, Украина
e-mail: annuta30@gmail.com

Нефедова Татьяна Николаевна,

доцент кафедры финансов и финансово-экономической безопасности, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент, г. Киев, Украина
e-mail: nefedova77@ukr.net

Data about the authors

Anna Kononenko,

Associate Professor of the Department of finance and financial and economic security, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor. Kyiv, Ukraine
e-mail: annuta30@gmail.com

Tetiana Nefedova,

Associate Professor of the Department of finance and financial and economic security, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor. Kyiv, Ukraine
e-mail: nefedova77@ukr.net

УДК 330.341.2:338.242.2

КУКСА І.М., ГНАТЕНКО І.А., ВАРАКСІНА О.В.,
МАТІЄНКО-ЗУБЕНКО І.І., ЧЕРЕВКО А.В.

Моделювання колаборацією в інноваційних кластерах: управління інституціональними змінами, конкурентоспроможністю, фінансовою та логістичною інфраструктурою в умовах сталого розвитку агропродовольчої сфери

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації економік світу формуються принципово нові державні пріоритети розвитку підприємництва, зокрема управління інституціональними змінами, конкурентоспроможністю, фінансовою та логістичною інфраструктурою в умовах сталого розвитку агропродовольчої сфери.

Постановка проблеми. Одним з пріоритетів, які реалізуються, у тому числі на глобальному рівні